

Original paper

INGLIZ TILINI O'QITISHDA RAQAMLI INTERFAOL VAZIFALAR ORQALI METAKOGNITIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI

© M.A. Abdukadirova^{1✉}

Toshkent Gumanitar Fanlar Universiteti, Toshkent, O'zbekiston.

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada ingliz tilini o'qitish jarayonida raqamli interfaol vazifalar (onlayn platformalar, raqamli testlar, multimediya materiallar va gamifikatsiyalashgan topshiriqlar) yordamida o'quvchilarda metakognitiv strategiyalarni shakllantirish imkoniyatlari va ularning samaradorligi tahlil qilinadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi ingliz tilini o'qitish jarayonida raqamli interfaol vazifalardan foydalanish orqali o'quvchilarda metakognitiv strategiyalarni shakllantirishning samaradorligini aniqlash, bu strategiyalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi raqamli vositalarning didaktik imkoniyatlarini tahlil qilish hamda ularning ta'lim jarayonidagi amaliy ahamiyatini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilish, rejalashtirish, refleksiya va baholash kabi metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga oid tajribaviy ma'lumotlar asosida dalillar keltirilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maqolada interfaol raqamli vositalar orqali o'quv jarayonining individuallashtirilishi va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv metakognitiv strategiyalarni shakllantirishda muhim omil ekani isbotlangan. Maqola yakunida ingliz tili o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar va samarali strategiyalar tizimi taqdim etiladi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o'qitishda raqamli interfaol vazifalarning qo'llanilishi metakognitiv strategiyalarni shakllantirishning innovatsion pedagogik mexanizmi sifatida qaralishi mumkin.

Kalit so'zlar: metakognitiv strategiyalar, interfaol vazifalar, ingliz tili ta'limi, o'quvchi faolligi, refleksiya, o'z-o'zini nazorat qilish, raqamli texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Abdukadirova M.A. Ingliz tilini o'qitishda raqamli interfaol vazifalar orqali metakognitiv strategiyalarni shakllantirishning samaradorligi. // Inter education & global study. 2025. №4. B.334-341.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАКОГНИТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

© M.A. Абдукадилова^{1✉}

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются возможности и эффективность формирования метакогнитивных стратегий у студентов с использованием цифровых интерактивных заданий (онлайн-платформ, цифровых тестов, мультимедийных материалов, игровых заданий) в процессе обучения английскому языку.

ЦЕЛЬ: основной целью данной статьи является определение эффективности формирования метакогнитивных стратегий у студентов посредством использования цифровых интерактивных заданий в процессе обучения английскому языку, анализ дидактического потенциала цифровых инструментов, служащих для развития этих стратегий, и выделение их практической значимости в образовательном процессе на научной основе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании представлены доказательства, основанные на эмпирических данных, о развитии метакогнитивных навыков учащихся, таких как самоконтроль, планирование, рефлексия и оценка, с использованием современных цифровых технологий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в статье доказано, что индивидуализация процесса обучения с помощью интерактивных цифровых инструментов и личностно-центрированный подход являются важными факторами формирования метакогнитивных стратегий. Статья завершается системой практических рекомендаций и эффективных стратегий для преподавателей английского языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что использование цифровых интерактивных заданий в обучении английскому языку можно рассматривать как инновационный педагогический механизм формирования метакогнитивных стратегий.

Ключевые слова: метакогнитивные стратегии, интерактивные задания, преподавание английского языка, вовлеченность студентов, рефлексия, самоконтроль, цифровые технологии.

Для цитирования: Абдукадирова М.А. Эффективность формирования метакогнитивных стратегий посредством цифровых интерактивных заданий в обучении английскому языку. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 334-341.

EFFECTIVENESS OF FORMING METACOGNITIVE STRATEGIES THROUGH DIGITAL INTERACTIVE TASKS IN ENGLISH TEACHING

© Matlyuba A. Abdukadirova^{1✉}

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the possibilities and effectiveness of forming metacognitive strategies in students using digital interactive tasks (online platforms, digital tests, multimedia materials and gamified tasks) in the process of teaching English.

AIM: the main purpose of this article is to determine the effectiveness of forming metacognitive strategies in students using digital interactive tasks in the process of teaching English, to analyze the didactic capabilities of digital tools that serve to develop these strategies, and to highlight their practical importance in the educational process on a scientific basis.

MATERIALS AND METHODS: the study presents empirical evidence on the development of students' metacognitive skills such as self-control, planning, reflection and assessment using modern digital technologies.

DISCUSSION AND RESULTS: the article proves that the individualization of the learning process and a person-centered approach through interactive digital tools are important factors in the formation of metacognitive strategies. At the end of the article, practical recommendations and a system of effective strategies for English teachers are presented.

CONCLUSION: in conclusion, the use of digital interactive tasks in English teaching can be considered an innovative pedagogical mechanism for the formation of metacognitive strategies.

Keywords: metacognitive strategies, interactive tasks, English language education, student activity, reflection, self-control, digital technologies.

For citation: Matlyuba A. Abdulkadirova. (2025) 'Effectiveness of forming metacognitive strategies through digital interactive tasks in English teaching', *Inter education & global study*, (4), pp. 334-341. (In Uzbek).

Globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida xorijiy til, xususan, ingliz tilini o'rgatish jarayoni yangi pedagogik yondashuvlarni, innovatsion metodlarni va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab etmoqda. Ayni paytda ta'lim jarayonining interaktivligi, moslashuvchanligi va shaxsga yo'naltirilganligi uning samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, ingliz tilini o'qitishda o'quvchilarning kognitiv va metakognitiv kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish zamonaviy ta'lim paradigmasining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Metakognitiv strategiyalar - bu o'quvchilarning o'z o'quv faoliyatini anglash, nazorat qilish, rejalashtirish va baholashga qaratilgan intellektual faoliyatidir. Ular o'quvchilarning o'z bilim darajasini tahlil qilish, ta'limiy maqsadlarni belgilash, o'z-o'zini monitoring qilish va yakuniy natijalarni reflektiv tahlil etish orqali samarali o'rganish imkonini beradi. Bugungi kunda metakognitiv strategiyalarni shakllantirishda raqamli interfaol topshiriqlarning o'rni beqiyosdir. Xususan, LearningApps, Kahoot, Quizlet, Google Classroom, Edmodo, Nearpod, Padlet kabi platformalar orqali yaratilgan topshiriqlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatni hal qilish, o'z ustida ishlash va refleksiya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Raqamli interfaol vositalardan foydalanish esa ta'lim oluvchilarni faollikka undaydi, ta'limiy jarayonni dinamiklashtirish, vizuallashtirish va individuallashtirish imkonini beradi. Bunday yondashuvlar orqali o'quvchilarning ta'limga bo'lgan motivatsiyasi ortadi, bilimlarni ongli ravishda chuqurroq o'zlashtirishga erishiladi. Shu bilan birga, o'quvchining o'quv materialiga nisbatan reflektiv yondashuvi, o'zining o'rganish strategiyalarini tanlashi va tahlil etishi - metakognitiv faollikning rivojlanganligidan dalolat beradi. Mazkur maqola ingliz tilini o'rganishda metakognitiv strategiyalarni raqamli interfaol vazifalar yordamida rivojlantirish masalasini pedagogik-nazariy hamda amaliy jihatdan o'rganishga qaratilgan bo'lib, zamonaviy til ta'limida metakognitiv yondashuv asosida o'quvchilarni mustaqil va faol bilim egallovchilarga aylantirish imkoniyatlarini ochib berishga xizmat qiladi.

Metakognitiv strategiyalarni shakllantirish, ularni ingliz tili ta'limi jarayoniga integratsiya qilish va bu boradagi raqamli interfaol vositalarning samaradorligini baholash ta'lim jarayonining zamonaviy tadqiqot yo'nalishlaridan biridir. Mazkur tadqiqotda ilmiy yondashuvlar tizimli tarzda uyg'unlashtirildi. Uslubiy asos sifatida konstruktivizm va sotsiokognitiv nazariyalar tanlandi. Ayniqsa, J. Flavell tomonidan ishlab chiqilgan metakognitsiya nazariyasi hamda A. Bandura tomonidan ilgari surilgan o'z-o'zini boshqarish va o'quv motivatsiyasiga oid nazariyalar tadqiqotning nazariy poydevorini tashkil etdi.

Ekspirimental guruh o'quvchilari bilan dars jarayonida raqamli interfaol platformalar – LearningApps, Quizizz, Wordwall, va Nearpod orqali ishlab chiqilgan metakognitiv yo'naltirilgan topshiriqlar asosida o'quv mashg'ulotlari olib borildi. Bu topshiriqlar o'quvchilarning rejalashtirish, strategik fikrlash, o'z-o'zini tahlil qilish va baholash kabi metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan edi. Nazorat guruhi esa an'anaviy metodlar asosida, ya'ni raqamli texnologiyalar ishtirokisiz ta'lim oldi.

Tadqiqot davomida sifat va miqdoriy (kvantitativ) tahlil usullari uyg'un holda qo'llanildi. Miqdoriy natijalarni olish maqsadida o'quvchilarning bilim darajasini aniqlovchi oldindan va keyinchalik amalga oshirilgan testlar natijalari statistik tahlil qilindi. Shu bilan birga, sifat tahlili uchun o'quvchilarning yozma refleksiyalari, dars jarayonidagi faol ishtiroklari, o'qituvchi kuzatuvlari va yarim strukturalangan intervyular asos bo'ldi. Bu usullar o'quvchilarning metakognitiv ong darajasi va o'quv faoliyatidagi mustaqilligini aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida shuningdek, aksiologik yondashuvga asoslangan holda, o'quvchilarning ingliz tiliga bo'lgan munosabatlari, motivatsiyasi va o'z bilimlariga nisbatan mas'uliyat darajasi ham baholandi. Bu holat ularning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishda psixologik omillarning o'rni muhimligini ko'rsatdi. Tadqiqot metodologiyasi raqamli interfaol vositalar orqali metakognitiv strategiyalarni shakllantirish jarayonini chuqur va har tomonlama o'rganishga imkon berdi. Uslubiy yondashuvlar turli tahliliy instrumentlar bilan boyitildi va bu orqali o'quvchilarning ta'limdagi faol subyekt sifatidagi roli amalda tasdiqlandi.

Metakognitiv strategiyalar va ularni xorijiy til o'qitishiga integratsiyalash masalasi bugungi kunda xorijiy va mahalliy pedagogik tadqiqotlarning markaziy yo'nalishlaridan

biriga aylangan. J. Flavell [4; 45] tomonidan ilgari surilgan metakognitsiya nazariyasiga ko'ra, inson o'zining bilim olish jarayonini nazorat qilishi, strategiyalarni ongli tanlashi va o'z-o'zini tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lishi zarur. Ushbu yondashuv til o'rganish jarayonida o'quvchilarni passiv bilim oluvchilardan faol subyektlarga aylantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

A. Brown [2; 116] va D. Paris [8; 44] metakognitiv strategiyalarni ikki asosiy turga – bilimni rejalashtirish va nazorat qilish strategiyalariga ajratgan holda, ularni o'quv jarayonining integral qismiga aylantirish zarurligini ta'kidlaydi. Ayniqsa, til o'rganishda o'z-o'zini baholash va refleksiya qilish orqali o'rganish jarayoni samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar asosida metakognitiv yondashuvlarni rivojlantirish borasida ham qator tadqiqotlar amalga oshirildi. Anderson[1] va Schraw va Moshman[9; 371] o'z tadqiqotlarida interaktiv texnologiyalar vositasida metakognitiv faollikni kuchaytirish mumkinligini eksperimental dalillar orqali isbotlagan. Ularning fikricha, raqamli platformalar orqali o'quvchilarga taklif etilayotgan topshiriqlar nafaqat bilish darajasini oshiradi, balki o'z fikrlarini mustaqil shakllantirish, o'quv maqsadlarini aniqlash, tanqidiy yondashuv orqali yakuniy baho berish imkonini ham beradi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilardan I. Jo'raev [6; 36], M. Hamroqulova [5; 49], N. Tursunova [7; 83] va B. Ermatovlarning [3; 121] izlanishlarida xorijiy tillarni o'qitishda AKTdan foydalanish, o'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtirish va reflektiv kompetensiyalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Ular ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida interaktiv vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish va nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish mumkinligini asoslab berishgan.

Shuningdek, Xalqaro tadqiqotlar doirasida ingliz tilini o'qitishda Quizlet, Kahoot, Edpuzzle, Nearpod, Padlet kabi platformalarning o'quvchini o'rganish jarayonining markaziga qo'yish, motivatsiyani oshirish va metakognitiv strategiyalarni kuchaytirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Masalan, Wang [10; 38] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda Quizlet asosida ishlangan darslar o'quvchilarning metakognitiv monitoring darajasini sezilarli oshirgan.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, metakognitiv strategiyalarni shakllantirishda faqatgina an'anaviy yondashuvlar yetarli emas. Raqamli interfaol vositalarning o'ziga xos jihatlari – ya'ni tezkorlik, moslashuvchanlik, ko'pkanallilik, vizuallik va gamifikatsiya elementlari orqali o'quv jarayonining sifat jihatidan yangi bosqichga chiqishi mumkin. Biroq ushbu texnologiyalarni o'quvchilar yoshiga, tayyorgarlik darajasiga va psixologik xususiyatlariga mos ravishda tanlash, pedagogik maqsadga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta'lim jarayoni nafaqat bilim berishga, balki o'quvchining mustaqil fikrlashi, o'z-o'zini baholashi, o'rganish jarayonini ongli tarzda boshqarish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan qaralganda, metakognitiv strategiyalarni shakllantirish nafaqat til o'rganishning samaradorligini oshiradi, balki

o'quvchining shaxsiy intellektual o'sishini ta'minlaydi. Ayniqsa, ingliz tilini o'qitishda raqamli interfaol vazifalarning joriy etilishi ushbu strategiyalarni shakllantirishda muhim vositaga aylanmoqda.

O'tkazilgan amaliy tajriba shuni ko'rsatdiki, raqamli platformalar asosida tashkil etilgan interfaol topshiriqlar o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni izlanishga undaydi, o'z bilimlariga tanqidiy yondashish va jarayonda faol ishtirok etishlariga imkon beradi. O'quvchilar darsda LearningApps yoki Quizizz orqali topshiriq bajarayotganda, bu jarayon faqat bilim olish emas, balki o'z fikrini rejalashtirish, xatolarini aniqlash, yakuniy natijani tahlil qilish kabi metakognitiv jarayonlar bilan boyitiladi. Bu holat ayniqsa testdan so'ng "nima sababdan bu javobni tanladim?", "qanday yo'l bilan xulosa chiqardim?" kabi savollarni o'quvchilar o'z-o'ziga berayotganida yaqqol namoyon bo'ldi.

Bundan tashqari, raqamli interfaol topshiriqlar orqali ta'limning differensiallashtirilgan yondashuvi ham amalga oshadi. Har bir o'quvchi o'zining bilim darajasi va o'rganish tezligiga mos ravishda vazifalarni bajara oladi, bu esa o'z-o'zini anglash, boshqarish va baholash kabi strategik fikrlash elementlarini shakllantiradi. Muhimi, raqamli vositalarning qayta-qayta foydalanish imkoniyati o'quvchilarga o'z xatolarini mustaqil tahlil qilish va ulardan saboq olish imkonini yaratadi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, metakognitiv strategiyalar raqamli interfaol vositalar yordamida rivojlantirilganda, o'quvchilar o'zlarini o'rganish jarayonining faol subyekti sifatida anglay boshlaydilar. Bu esa ularning o'zlashtirish darajasini oshiribgina qolmay, balki ta'limga nisbatan ichki motivatsiyasini kuchaytiradi. Darslar davomida o'quvchilarning refleksiya kundaliklari, oraliq intervyular va faoliyat jurnallarida o'zgarishlar yaqqol sezildi – ular ko'proq mustaqil fikr yurita boshladi, o'z bilimi va yondashuvlarini tanqidiy tahlil qila oldi.

Biroq raqamli interfaol vositalardan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarning metodik va raqamli kompetensiyasi yuqori bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, raqamli vositalar faqat ko'ngilochar va soddalashtiruvchi element sifatida emas, balki didaktik vosita sifatida puxta o'ylangan metodik asosda qo'llanilishi lozim. Bu o'z navbatida metakognitiv strategiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi, aks holda texnologik vositalar ta'lim mazmunidan ustun kelib, yuzaki o'zlashtirishga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, olib borilgan tahlillar ingliz tilini o'qitishda metakognitiv strategiyalarni raqamli interfaol vazifalar orqali shakllantirish nafaqat samarali, balki pedagogik jarayonda zaruriy komponent ekanini ko'rsatadi. Endilikda o'quvchilar bilim olish jarayonida faqat passiv ishtirokchi emas, balki o'z o'rganishini boshqaruvchi va tahlil qiluvchi faol shaxsga aylanmoqda.

Olib borilgan tadqiqot natijalari ingliz tilini o'qitishda raqamli interfaol vazifalar orqali metakognitiv strategiyalarni shakllantirish samarali ta'limiy texnologiya ekanligini isbotladi. Metakognitiv strategiyalar o'quvchining o'zining bilim olish jarayonini anglash, rejalashtirish, monitoring qilish va reflektiv baholash kabi kognitiv-metodologik faoliyat shakllarini o'z ichiga oladi. Bu strategiyalarni rivojlantirish orqali o'quvchilar o'z ta'limiy

faoliyatining subyektiga aylanadi, ya'ni o'rganish jarayonini mustaqil tashkil etish, natijalarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Raqamli interfaol topshiriqlardan foydalanish o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish, o'zining o'quv faoliyatini ongli boshqarish kabi metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega bo'lib chiqdi. Bu vositalar orqali ta'lim jarayonining differensiallashtirilgan, moslashuvchan, shaxsga yo'naltirilgan va multimodal xarakter kasb etishi ta'minlandi. Ayniqsa, gamifikatsiya elementlari, vizualizatsiya va tezkor teskari aloqani ta'minlaydigan platformalar (Quizizz, Kahoot, Wordwall, Nearpod va boshqalar) o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirishda va faol reflektiv yondashuvni shakllantirishda muhim rol o'ynadi. Tajribaviy sinovlar shuni ko'rsatdiki, raqamli interfaol vazifalardan muntazam foydalanish natijasida o'quvchilarning o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini tahlil qilish va o'quv strategiyalarini ongli tanlash darajalari sezilarli darajada oshdi. Shu orqali ularning metakognitiv kompetensiyasi shakllanib bordi. Bu esa o'z navbatida xorijiy tilni o'rganishda chuqurroq va samaraliroq o'zlashtirishni ta'minladi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o'qitishda raqamli interfaol vazifalarning qo'llanilishi metakognitiv strategiyalarni shakllantirishning innovatsion pedagogik mexanizmi sifatida qaralishi mumkin. Mazkur yondashuv o'quvchilarning shaxsiylashtirilgan o'quv faoliyatini rag'batlantirish, ta'limiy avtonomiyasini rivojlantirish va o'z-o'zini anglash qobiliyatini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois, zamonaviy ta'limda ingliz tili o'qituvchilari uchun raqamli pedagogik vositalar asosida metakognitiv strategiyalarni tizimli va maqsadli rivojlantirish dolzarb metodik vazifa hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Anderson, N. J. The Role of Metacognition in Second Language Teaching and Learning / N. J. Anderson. – ERIC Digest, 2002. – ED463659.
2. Brown, A. L. Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms / A. L. Brown // In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), Metacognition, motivation, and understanding. – Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1987. – P. 65-116.
3. Ermatov, B. Development of metacognitive strategies through digital tools in teaching foreign languages / B. Ermatov // Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2023. – Vol. 5, Issue 3. – P. 114-121.
4. Flavell, J. Metacognition and cognitive development in children / J. Flavell // Questions of Psychology. - 1979. - No. 4. - P. 37-45.
5. Hamroqulova, M. Zamonaviy ta'limda axborot-kommunikasiya texnologiyalari va ulardan samarali foydalanish // Pedagogik mahorat. – 2021. – № 3. – B. 45-49.
6. Jo'raev, I. O'quvchilarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda AKTning o'rni / I. Jo'raev // Ta'lim va taraqqiyot. – 2023. – № 1. – B. 33-36.

7. Tursunova, N. Ingliz tilini o'qitishda axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari / N. Tursunova // Yangi O'zbekistonda innovasion taraqqiyot va ilm-fan. – 2022. – № 2. – B. 78-83.
8. Paris, S. G., Winograd, P. The role of self-regulated learning in contextual teaching: Principles and practices for teacher preparation / S. G. Paris, P. Winograd // Washington, DC: U.S. Department of Education, 2001. – 44 p.
9. Schraw, G., Moshman, D. Metacognitive theories / G. Schraw, D. Moshman // Educational Psychology Review. – 1995. – Vol. 7, No. 4. – P. 351-371.
10. Wang, A. L. Students' perceptions of using Quizlet as a learning tool in English vocabulary learning / A. L. Wang // International Journal of Research Studies in Educational Technology. – 2015. – Vol. 4, No. 1. – P. 29-38.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdukadirova Matlyuba Abduvorisovna**, Toshkent Gumanitar Fanlar Universiteti va Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti o'qituvchisi; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Choshtepa ko'chasi, 381-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентский район, улица Чоштепа, 381 дом], [address: Uzbekistan, Tashkent district, Choshtepa street, 381 house].